

2_REALTIME T APP

Neben der Ermittlung eines Durchschnittswertes ergaben sich zahlreiche weitere Möglichkeiten aus den Werten im Rahmen der formulierten Zielsetzung Erkenntnisse zu gewinnen. So erstellte ich verschiedene Abwandlungen, wie etwa T-Shirts für die Mittelwerte einzelner Kontinente oder Preise. Ich nutzte diese Kollektion als Basis für die *Real-time-T-Applikation*: Die Applikation ermöglicht es dem Benutzer, den maßgeblichen Parameter, im von mir definierten Rahmen, zu bestimmen. Er wählt den bestimmenden Wert auf einer digitalen Benutzeroberfläche aus und löst so ein Echtzeit-Rendering des T-Shirts aus.

STANDARD T

Abb.35* (S.124-125):
Durchschnitts T's der Kontinente

STANDARD T

STANDARD T

3 USD

4 USD

7 USD

Abb.36* (S.126-131):
T's nach interpolierten Preiswerten

5 USD

6 USD

STANDARD T

8 USD

6

9 USD

STANDARD T

10 USD

11 USD

6

12 USD

STANDARD T

13 USD

STANDARD T

14 USD

15 USD

STANDARD T